

Penggunaan Aplikasi Prakerin Online

PPTIK ITB

Jl. Ganesha 10

40132

Phone : 089681144333

Email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

A. Pengenalan aplikasi

Prakerin online adalah sebuah aplikasi yang membantu kita dalam menerima dan mengumpulkan tugas dan tempat kita memberi laporan-laporan yang kita lakukan yang disertai dengan absesnsi supaya kita tidak usah untuk repot-repot untuk menuliskan absensi.

B. Fungsi-fungsi aplikasi serta cara pemakaiannya

1. Jadi ketika pertama masuk ke aplikasi prakerin online kita akan melihat ada kolom login disana jika kalian sudah memiliki akun masukan email dan password akun yang sudah buat, dan akan langsung masuk menuju dashboard jika ada tulisan password salah berarti password yang kita masukan tidak sesuai dengan email atau kita belum membuat akun.

The screenshot shows a mobile application interface for signing up. At the top, the title "Sign Up" is displayed. Below the title, there are five input fields: "Name" (with a person icon), "NIS/NISN" (with a list icon), "Email" (with an envelope icon), "Password" (with a lock icon), and "Class Code" (with a code icon). At the bottom of the form is a blue button labeled "Sign Up".

2. Jika belum memiliki akun kita bisa mengtap tombol di bawah login yang bertulisan "Don't have account?" dan akan di tujukan ke kolom pendaftaran yang berisi nama,nis/nisn,email,password, dan class code. Setelah mengisi semua informasi untuk membuat akun tap sign up,tetapi kita sebelum sign up usahakan untuk mengcheck kembali semua informasi yang kita isi karena bisa terjadi typo atau kolom yang belum terisi yang bisa membuat akibat fatal bagi akun kita. Akun berhasil di daftarkan jika tampil notifikasi seperti di bawah ini

The screenshot shows the same "Sign Up" form, but now it is filled with data. The "Name" field contains "Aldyan Mahesa Putra", "NIS/NISN" contains "11925607", and "Class Code" contains "601498". A modal dialog box is displayed in the center, titled "Success" with the message "Successfully Registered" and a blue "Done" button. The "Sign Up" button is still visible at the bottom.

3. Setelah sign up dan login kita akan di tujukan ke dashboard. Nah di homescreen tersebut terdapat beberapa fitur yaitu date yang membantu kita mengetahui tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa yang di bawah nya disertai time

yang menunjukkan kita jam yang akurat.

Di dashboard juga tertulis juga daftar kelas yang menunjukkan kelas apa saja yang ada hari ini. Misalnya terdapat kelas yang tersedia di bawah tulisan daftar kelas akan ada kelas yang tersedia dan kita dapat mengetahui nya lebih lanjut dengan cara mengtap tombol detail yang berisi nama kelas, tema kelas, jumlah siswa, instansi, nama pembimbing dan kontak pembimbing.

4. Bisa kita lihat dibawah dasboard yang kita pakai terdapat beberapa icon.

Icon rumah adalah icon homepage dashboard yang tadi saya jelaskan mengenai dashboard dan disampingnya kita akan melihat icon seperti garis-garis seperti gambar berikut yang jika kita tap akan memindahkan kita ke menu task.

Di menu task ini kita bisa melihat apakah kita memiliki tugas atau tidak. Jika kita memiliki tugas yang harus dikerjakan, akan muncul tugas tersebut di laman task tersebut. Laman ini bertujuan untuk memudahkan kita mengetahui tugas yang harus dikerjakan.

5. Disebelah icon task jika kita tap icon sebelahnyalagi yang berbentuk + kita akan di tujukan ke fitur presensi.

Fitur presensi ini berfungsi supaya kita bisa absen lebih mudah. Hanya dengan tap kotak yang ada di screen kita akan ditujukan ke kamera device kita untuk mengambil foto. Pada kamera tersebut tap tombol bulat dibawah untuk mengambil foto absensi. Sedangkan tombol sebelah nya berfungsi untuk mengganti kamera device kita, untuk memilih kamera depan yang akan digunakan maupun kamera belakang yang akan digunakan.

6. Setelah kita mengambil foto untuk absensi dibawah foto yang kita ambil akan ada address yang berfungsi untuk mengetahui dimana kita berada ketika kita absen.

7. Setelah kita mengambil foto absen dan mengcheck dimana lokasi kita mengabsen kita dapat memilih laporan kita dengan cara mengtap "Choose Report Type " disana terdapat 4 pilihan yaitu izin, masuk, sakit, atau mengerjakan tugas.

8. Setelah kita memilih akan mengumpulkan laporan kita dapat menambahkan keterangan di "Today's Activity" seperti kita mengerjakan apa, sakit apa, dan alasan-alasan lainnya.

9. Nah jika sudah absen kita bisa mengtap icon selanjutnya yaitu report. Report atau yang kita sebut laporan ini ada tempat untuk melihat riwayat laporan-laporan yang kita buat di presensi. Jadi ketika kita sudah mengisi presensi, ketika presensi tersebut sudah

terkirim presensi tersebut otomatis akan tercatat di record. Sedangkan pending report berfungsi mencatat laporan yang harus kita laporkan tapi belum dilaporkan.

10. Dipojok bawah pada fitur pending report terdapat lingkaran yang bergambar hp dan tanda panah.

Tombol tersebut berfungsi untuk mengirimkan pending report yang kita punya supaya akan menjadi tercatat di report.

Jika kita tidak memiliki pending report tetapi mengtap tombol ini, akan muncul tulisan warning yang memberitahu kalau anda belum memiliki laporan yang belum terkirim. Jika ingin menghilangkan tulisan warning tersebut cukup tap tombol done pada warning tersebut dan warning tersebut akan hilang.

11. Dan pada icon terakhir terdapat icon yang berbetuk badan orang seperti gambar berikut :

yang jika kita tap akan menunjukan menu profile. Di menu profile tersebut terdapat nama user yang kita gunakan serta profile yang kita gunakan.

12. Pada kolom yang bertuliskan profile terdapat nis/nisn yang kita pakai pada icon kartu pelajar dan email yang kita pakai pada icon bergambarkan surat.

13. Dan pada kolom class kita dapat melihat kelas apa yang kita ikuti. Kita juga dapat mengganti kelas yang kita

ikuti dengan mengtap icon pensil dan kertas pada pojok kolom class. Disana kita harus memasukan kode kelas lain untuk memasuki kelas lainnya.

14. Dan terakhir terdapat tombol logout yang bericon pintu keluar yang ada pada page profil jika kita tap akan menglogout akun yang kita pakai dan akan kembali ke tampilan login.

C. Penutup

Sekian panduan menggunakan prekerin online dari saya mohon maaf jika ada kurang informasi ataupun salah kata